

QAYTA TIKLANUVCHI ELEKTR ENERGIYA MANBALARIDAN ENERGIYA OLISHNING INNAVATSION USULI VA ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5888321>

**Abdunabiyev Dostonjon assistent, Yo'ldashev Saloxiddin talaba,
Asqarov Alisher talaba, Bahodirov Jaloliddin talaba.**

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali

Annotasiya. Maqolada hozirgi kundagi energiya yetishmasligi hamda uni bartaraf etishning dolzarbligi o'rganilgan. Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya olishning innavatsion usuli xaqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ko'p qavatli uylar, erkin tushish tezligi, generator, elektr energiyasi, batareyalar, kabellar, yoritish qurilmalari, mikro, gidro, gidroelektrostansiyala, uziliksiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-sonli “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora tadbirlari to'g'risida” gi qarorida ta'kidlab o'tilganidek “Hozirgi vaqtda asosan gidroelektrostansiyalar ishlab chiqarayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasiga mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi umumiy hajmining atigi o'n foizi to'g'ri kelmoqda. Nihoyatda katta salohiyat mavjud bo'lishiga qaramasdan, quyosh va shamol singari qayta tiklanuvchi energiya manbalarining imkoniyatlaridan to'liq darajada foydalanilmayapti”[1].

Jamiyat taraqqiyoti, uning iqtisodiy rivojlanishi va aholining turmush darajasi ishlab chiqarish jarayonlarida energiya resurslari bilan ta'minlanganligini va ulardan nechog'li samarali foydalanilmayotganligi bilan bog'lanadi. Bugungi kunda deyarli 1,6 mlrd. inson elektrdan foydalana olmaydi. 2,4 mlrd. inson esa ovqat tayyorlash va uy-joyni isitish uchun yoqilg'ining zamonaviy turlaridan foydalana olmaydi. Energetika iqtisodiyot rivojlanishi sohasi va iqtisodiy inqirozni tugatishda muhim jihat hisoblanar ekan, an'anaviy energetik tizimlarni ishlatishning ekologik va tabiiy oqibati avvalgidek jiddiy xavotir uyg'otadi.

Ishlab chiqarishning barcha sohalarida energiya tejamkorligiga erishishda fan va texnikaning roli beqiyosdir. Ya'ni energiya tejamkor texnologiya va jarayonlarning ishlab chiqarishda qo'llanilishi, albatta, ilmiy

izlanishlarning natijasi bo'lmog'i kerak. Jumladan, elektr energiyadan shaxar va qishloq xo'jaliklarida umumli foydalanish, avvalambor, yoritish tizimi faoliyatlari bilan boqliqdir [2,3].

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda mualliflar tomonidan ekologiyaga zarar yetkazmaydigan va qulay manbalaridan foydalanib elektr energiya olish innovatsion usullarini qidirishimiz lozim. Hozirgi kunda yurtimizda ko'p qavatli binolar qurib bitkazilib aholi foydalanilishiga berilmoqda ko'p qavatli binolarda aholi tabiiyki suvga elektr energiyasiga ehtiyoj sezishadi. Shu jumladan suvni yetkazib berishda suv nasoslardan foydalaniladi. Suv ko'p qavatli binolarga olib chiqilgandan so'ng istemolchilar suvni kir yuvish, qo'l yuvish, oshxona anjomlarini yuvish va shunga o'hshash o'z ehtiyojlari uchun ishlatiladi. O'rganishlar natijasida 1 honadonda tahminan 1 sutkada 200 L suv ishlatishi aniqlandi va bu suv quvurlar orqali yerga erkin tushish tezlanishi bilan tushadi. Malum bir tezlanishda tushayotgan suv kunning tig'iz vaqtlarida ayniqsa uziliksiz tezlanish bilan tushayotgan suvning potensial energiyasini generator yordamida elektr energiya aylantirishimiz mumkin va bu elektr energiyani energiya saqlovchi qurilmalar, ya'ni akumulyator batareyalarga jamlaymiz va bu elektr energiyani uyni yoritishda kam elektr bilan ishlovchi qurilmalarga sarflashimiz mumkin. Bu elektr energiyasini olish usulni qo'llashning ham o'ziga hos xususiyatlari bor. Bir neshta generatorlarni ko'p qavatli binolarning eng yuqori qavatlaridan eng pastki qavatiga qadar qo'yilishi mumkin. Ta'biyki eng yuqori qavatlaridan eng past qavatiga qadar o'rnatilgan. Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya oluvchi innovatsion mikro gidro elektr stansiyasidan olinayotgan elektr energiyasi qavtlar pasaygani sari elektr energiyasi olishning imkoniyati ortib boradi. Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya oluvchi innovatsion mikro gidro elektr stansiyasi orqali olinayotgan elektr energiyasi akumulyator batareyalarga saqlashimizning sababi ko'p qavatli binodagi yashovchi istemolchilarning hammalari aynan bir vaqtda suvdan foydalanishmaydi. Ba'zida tasodifan birin ketin foydalanishadi. Ba'zida tasodifan parallel foydalanishadi. ayniqsa kunning tig'iz paytlarida eng ko'p elektr energiya olishimiz mumkin. akumulyator batareyalarga yig'ilgan elektr energiyasidan xonadon suvdan foydalanmayotgan paytida ham uzuluksiz elektr energiyasi foydalanish imkoni mavjud bo'ladi. Bu energiyani tejoychi kam energiyaga ishlovchi elektr qurilmalarga sarflashlari mumkin. Masalan: yoritish qurilmalariga sarflashimiz mumkin.

1-rasim. Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya oluvchi innovatsion mikro gidro elektr stansiyasi o'rnatilishiga mo'ljallangan ko'p qavatli uy chizmasi.

Bundan tashqari yomg'ir, qor yog'gan vaqtida yomg'ir suvlari ko'p qavatli binolar tomida tushayotgan suvlarni kanalizatsiya quvurlari orqali erkin tushish tezligi bilan yerga tushadigan qilib moslasak yog'ingarchilik voqtida eng maksimal elektr energiyasini olishimiz mumkin. Natijada behuda ketayotgan potensial energiyasidan Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya oluvchi innovatsion mikro gidro elektr stansiyasi yordamida elektr energiyasini olishimiz m mumkin. Buday usulni qo'llashning ham o'ziga hos shartlari bor.

Yomg'ir suvlari yuqoridan pastga tushishi uchun suv quvirlari va maishiy extiyoj uchun foydalanilgan suvlar pastga tushadigan quvurlar birlashtirib o'rnatilsa samaradorlik ya'nada ortadi, quvurning eng past qismda Qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalaridan energiya oluvchi innovatsion mikro gidro elektr stansiyasi deyarli uzuliksiz ishlaydi hamda eng yuqori samaradorlik ham shu yerda bo'ladi.

Xulosa:

Xulosa sifatida, biz bo'lajak elektrik va ihtirochilar aholi ya'ni istemolchilarni elektr energiyasi bilan taminlash ona tabiatga zarari kam bo'lgan qurilmalar va aholi foydalana olishi uchun qulay bo'lgan texnikalar yaratib, O'zbekizton aholisini uzuluksiz elektr energiyasi bilan taminlash orqali yurtimizni rivojlantirishdan iborat. Hozirgi kunda elektr energiyasiga bolgan

ehtiyoj ko'paymoqda, shu sababli bunday elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi texnologiya va tabiatga zarar yetkazmaydigan elektr ishlab chiqaruvchi zavod fabrikalar qurishimiz zarur.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-sonli “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora tadbirlari to'g'risida” gi qarori.

2. T.Sh.Majidov “Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari” kitob Toshkent – 2014 yil.

3. (www.uzbekenergo.uz).